

ОСОБЛИВОСТІ РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ

У статті розглядається проблема рефлексивного управління процесом формування професійного мислення особистості в умовах модернізації професійної підготовки у вищій школі.

Мета роботи. Головною метою реалізації рефлексивного управління формуванням професійного мислення особистості є організація самоуправління майбутніх педагогів-музикантів процесом формування в них професійного мислення на основі дослідження ними сутності і змісту даного мислення, а також механізмів управління цим мисленням.

Методологію дослідження склали найважливіші положення теорії пізнання і логіки про раціональну і творчу сутність особистості, яка реалізує принципи рефлексії у процесі активної дослідницької самокритичної діяльності.

Наукова новизна полягає у встановленні закономірності рефлексивного управління процесом формування професійного мислення студентів, за якої, чим більші сумісними, узгодженими були фактори, які впливають на формування професійного мислення майбутніх педагогів-музикантів, і обрані засоби цього формування, тим швидше і надійніше переходив учасник експерименту на більш високий рівень професійного мислення у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження.

Висновки. Реалізація самоуправління студентів формуванням власного професійного мислення дозволила їм розширити розуміння та осмислення цілісного процесу музичного дослідження, розкрити механізми управління цим процесом, а також освоїти процес самооцінки, саморегуляції та самокорекції власних професійних ідей, суджень, умовиводів.

Таким чином, можна констатувати, що основними характеристиками професійного мислення майбутнього педагога-музиканта виступають послідовність, узгодженість, спрямованість на постійне дослідження музичного мистецтва, що виражаються у ході рефлексивного управління процесом його формування і виникають за умови реалізації принципів єдності раціонального і творчого, логічного й історичного, індивідуального й соціального, особистісного й діяльнісного підходів.

На основі зазначеного можна підсумувати, що рефлексивне управління процесом формування професійного мислення у студентів, що покладене в основу дослідження, не тільки забезпечує утвердження їх суб'єктної позиції у відношеннях, що виникають у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження, але й індивідуалізацію, конкретизацію цього процесу. У результаті розвивається розсудлива і творча індивідуальність професійно розумної особистості майбутнього педагога-музиканта.

Ключові слова: професійне мислення, рефлексивне управління, система відношень.

Постановка проблеми. У підготовці майбутніх педагогів-музикантів у закладах вищої освіти рефлексивному мисленню і діалогу як способу його функціонування приділяється недостатня увага. Разом із тим, не викликає сумнівів важливість залучення студентів до самоуправління своїм мисленням і діяльністю як засобом і метою його досягнення. Використання механізмів самокритичної діяльності, що ґрунтується на рефлексивному самоуправлінні, дозволить відмовитись від традиційного інформаційного підходу до навчання й оволодіти процесом методологічного і технологічного дослідження системи простих і складних, загальних і особливих відношень, що виникають у ході взаємодії з предметами цього дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом питання управління освітнім процесом займають значне місце в теорії і практиці педагогічної освіти. У психолого-педагогічних виданнях розглядаються різні аспекти наукового управління: процеси управління навчанням, діяльністю, засвоєнням знань та ін.

Так у дослідженні проблем управління і педагогіки, підкреслюється, що керівник повинен аналізувати свою роботу і, чим «... більш рефлексивна позиція керівника, тим більш передбачуваним і комфортним буде його управлінське життя» [1, 25]. У результаті в такого керівника, на думку автора, «... сформується вміння перетворювати проблеми (нестандартні ситуації) в завдання (набори послідовних кроків щодо їх вирішення)» [1, 25].

На сучасному етапі розвитку наукової думки викликає інтерес дослідження особливостей методологічних схем [4]. Розкриваючи історичні типи методологічної роботи, автор зазначає, що фактично методолог створює новий спосіб мислення, а самі методологічні схеми – «... це, так би мовити, ескіз науково представленого мислення» [4, 109]. При цьому підкреслюється, що «... важливою особливістю методологічного мислення є його рефлексивний характер» [4, 109].

В іншому дослідженні автора виокремлюється така важлива особливість методологічного підходу, як «... двухплановість роботи: попереднє або паралельне до думки її продумування (планування, проектування, програмування, сценування), і реалізація намацаних і збудованих у ході такого продумування планів і схем» [5, 23]. Розглядаючи проблему опозиції феноменологічного і методологічного розуміння мислення, вчений констатує, що «... мислення – це завжди крок розвитку (в тому числі подолання старої думки) і мислення являє собою варіації на різному матеріалі однієї і тієї ж структури» [5, 27].

Мета. Головною метою реалізації рефлексивного управління формуванням професійного мислення особистості є організація самоуправління майбутніх педагогів-музикантів процесом формування в них професійного мислення на основі дослідження ними сутності і змісту даного мислення, а також механізмів управління цим мисленням.

Для досягнення цієї мети була розроблена модель рефлексивного управління формуванням професійного мислення особистості, яка дозволила: здійснити цілеспрямоване управління; забезпечити оперативний, зворотній рефлексивний зв'язок; виробити ціннісно-методологічну стратегію відношень цілісного процесу музично-теоретичного дослідження; поєднати в рамках раціонально-творчого підходу до дослідження і формування професійного мислення студентів системний, критеріально-ціннісний і особисто-діяльнісний підходи; розробити програму формування комплексного професійного мислення майбутнього педагога-музиканта на основі системи багаторівневих засобів; активізувати взаємодію студентів з предметами музично-теоретичного дослідження на основі організації дорадчого дослідження і діалогічного взаємодіявання; конкретизувати процес управління, враховуючи можливості кожного студента, реалізуючи його автономію (самоуправління), спрямовану на формування розсудливої і творчої індивідуальності.

Методологію дослідження склали найважливіші положення теорії пізнання й логіки про раціональну і творчу сутність особистості, яка реалізує принципи рефлексії у процесі активної дослідницької самокритичної діяльності.

Наукова новизна полягає у встановленні закономірності рефлексивного управління процесом формування професійного мислення студентів, за якої, чим більш сумісними, узгодженими були фактори, які впливають на формування професійного мислення майбутніх педагогів-музикантів, і обрані засоби цього формування, тим швидше й надійніше переходив учасник експерименту на більш високий рівень професійного мислення у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження.

Результати дослідження. Ми виходили з того, що музичне мислення особистості в його критичному і творчому видах, являє собою складну систему. Ці види перебувають між собою у взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості, складаючи комплексне музичне мислення. Формування такого мислення вимагає особливих умов організації й управління, в результаті чого створюється система відношень цілісного музично-теоретичного дослідження, розробляється ціннісно-методологічна стратегія. Важливу роль при цьому відіграє методологічна або технологічна тактика музиканта, яка орієнтує його на певний контекст музично-теоретичного дослідження в процесі взаємодії з предметами цього дослідження.

З огляду на зазначене, ми вважаємо за можливе розглядати критичне (процедурне) мислення майбутнього педагога-музиканта як методологічне, засноване на самокоригуючій практиці студента, що складається в постійній самооцінці, самоаналізі своїх педагогічних концепцій, стратегії і тактики взаємодії з предметами дослідження.

Самооцінка, будучи предметом дослідження психологів, характеризується як «оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей і місця серед інших людей» [2, 313]. Цікава в цьому плані проблема впливу самооцінки як на пізнавальну діяльність особистості, так і на її міжособистісні відносини в окресленій діяльності.

Коректив у перекладі з французького *correction* означає «поправка, часткове виправлення або зміна» [3, 262]. Самокорекція педагога має на увазі виправлення їм допущених помилок або зміна спочатку

висунутих ідей, суджень, умовиводів, стратегії і тактики відношень цілісного процесу музично-теоретичного дослідження, в залежності від обставин конкретної ситуації.

Таким чином, відтворення у свідомості схем, концепцій, що об'єктивно відображають процес дослідження, їх критичний самоаналіз, самооцінка, самокорекція і самоствердження, доведені до рівня самоуправління відношеннями власних професійних ідей, суджень, умовиводів, тобто стратегією і тактикою педагогічного взаємодії, призведе студентів до формування в них педагогічної свідомості.

У ході рефлексивного управління формуванням професійного мислення студенти освоювали процес самооцінки власних професійних суджень, займалися саморегуляцією і самокорекцією цих суджень. При цьому враховувались їх спостережливність, уява, інтуїція, почуття, знання, пам'ять і воля. У результаті такої діяльності майбутні педагоги могли скласти схеми, формулювати концепції і створювати теорії, що вказувало про високий рівень їх методологічної рефлексії.

Створення рефлексивної моделі управління формуванням професійного мислення педагога-музиканта направлено на дослідження сутності та змісту даного мислення, універсального механізму його дії. Тому модель рефлексивного управління процесом формування професійного мислення особистості містить не тільки структурний контекст цього мислення, виражений у його критичному і творчому видах, а й фактори, засоби і методи (евристичний і алгоритмічний), необхідні для його реалізації. Крім того, в даній моделі представлений критеріально-ціннісний компонент, який забезпечує процес оцінювання даного мислення в майбутніх педагогів-музикантів. Зокрема, показниками рівнів сформованості професійного мислення майбутнього музиканта є: вміння обирати мету музично-теоретичного дослідження; вміння знаходити і творчо створювати тактику відношень цілісного дослідження музичного мистецтва; вміння виробляти ціннісно-методологічну стратегію відношень у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження; вміння оцінювати, самооцінювати доречність, надійність, силу вироблених стратегій і тактики відношень цілісного процесу музично-теоретичного дослідження. У процесі самоуправління формуванням професійного мислення студенти опановували такими прийомами, як: визначення предметів музично-теоретичного дослідження; рішення завдань і розв'язання проблем цілісного дослідження музичного мистецтва; порівняння предметів музично-теоретичного дослідження; створення можливих припущень у процесі цього дослідження; творче створення музично-теоретичних концепцій; знаходження упорядкованих музично-теоретичних систем; оцінювання, самооцінювання музично-теоретичних концепцій і упорядкованих музично-теоретичних систем.

Таким чином, рефлексивна модель управління процесом формування професійного мислення у майбутніх музикантів була спрямована на оволодіння технологічною та методологічною тактикою відношень у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження. Якщо досягнення технологічної тактики (незалежного від критеріїв, самостійного творчого мислення), забезпечувало розвиток творчої індивідуальності особистості, то методологічна тактика дозволяла формувати розсудливу індивідуальність особистості майбутнього педагога-музиканта, його критичне мислення, кероване критеріями, залежне від них. При цьому автономія зумовлювала індивідуальну позицію студента у процесі його дослідження, що розглядається як самоуправління особистості майбутнього педагога-музиканта.

Наскільки професійне мислення майбутнього музиканта було самокритичним, тобто самокоригуючим, самостверджуючим, самоконтролюючим, автономним, настільки інтенсивно формувалися у нього вміння виробляти ціннісно-методологічну стратегію і тактику відношень у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження.

При формуванні у студентів професійного мислення ми ставили перед собою завдання реалізації принципу єдності індивідуального і соціального. З нашої точки зору, майбутній музикант у процесі музично-теоретичного дослідження повинен бути самокритичним, володіти діалогічним мисленням, виробляти в собі терпимість до невизначених, неоднозначних точок зору, виражених у дорадчих групах дослідження, вирішувати завдання і розв'язувати проблеми розвитку музичного мистецтва, так само як і висловлювати самостійні судження, незалежні від авторитетних думок. Необхідно зазначити, що велику роль і при вираженні індивідуально-автономного погляду, і альтернативних точок зору студентів відіграє залежність від контексту обставин музичного мистецтва, які вони досліджують. Надійність професійних ідей, суджень, умовиводів майбутнього педагога-музиканта пов'язана з їх відповідністю етичним нормам, правилам, принципам, а доречність залежить від ціннісних орієнтацій особистості.

З урахуванням зазначеного формується твердження, що вироблення стратегії і тактики відношень у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження, що здійснюється на основі особистісно-діяльнісного підходу, реалізує методологію критеріально-ціннісного підходу до формування професійного мислення особистості. Зворотна залежність полягає в тому, що методологія критеріально-ціннісного підходу розкривається на основі узагальненого вміння виробляти стратегію і тактику відношень цілісного процесу музично-теоретичного дослідження. Формування даного вміння, у свою чергу, стимулює розвиток різноманітних видів дослідницької самокритичної діяльності, і відбувається у процесі діалогу, бесіди, дискусії, обговорення. Таке діалогічне спілкування спрямоване на створення оптимальних умов для взаємопроникнення у свідомість ідей, суджень, умовиводів, які відображають

загальні взаємозв'язки предметів і явищ об'єктивної дійсності. У результаті стратегія особистісно-діяльнісного підходу спирається на тактику індивідуально-автономного і полісуб'єктного (діалогічного) підходів.

Рішення поставлених завдань дослідження потребувало визначення рівнів сформованості професійного мислення в майбутніх педагогів-музикантів. З цією метою протягом ряду років проводився діагностичний експеримент, в якому брали участь бакалаври, магістри і працюючі педагоги-музиканти. У процесі дослідження здійснювалось роз'яснення цілей і завдань, що стоять перед учасниками експерименту. Це виражалось в тому, що детально розглядалися критерії і цінності, на які вони повинні були орієнтуватись при самооцінюванні рівня розвитку свого професійного мислення. Таким чином, бакалаври, магістри, працюючі педагоги-музиканти ясно представляли, якої мети вони повинні досягти у процесі музично-теоретичного дослідження.

Крім самооцінки рівнів сформованості свого професійного мислення, учасники експерименту отримували експертні оцінки. Це було пов'язано з тим, що в ряді випадків самооцінка була на кілька порядків нижче або вище експертної оцінки.

Дослідження показало, що і бакалаври, і магістри, і працюючі педагоги-музиканти користуються, по суті, одним і тим же первинним набором міркувань, які, однак, різняться за кількістю й якістю. Таким чином, можна констатувати фундаментальне значення останніх у виведенні професійних ідей, суджень, умовиводів педагога.

Діагностика професійного мислення у бакалаврів, магістрів, працюючих педагогів-музикантів дозволила в подальшому здійснити порівняльну характеристику рівня сформованості даного мислення в учасників експерименту, які пройшли процес його формування шляхом самоуправління власними ідеями, судженнями, умовиводами.

Визначення рівнів сформованості професійного мислення особистості проходило на основі критеріально-ціннісного підходу, що зумовлює необхідність використання системи критеріально-ціннісних характеристик даного мислення, розробленої нами.

У ході діагностики окремих елементів даної системи було виявлено, що учасники експерименту більш вільно можуть обирати мету музично-теоретичного дослідження, ніж знаходити і творчо створювати тактику відношень цілісного дослідження музичного мистецтва, виробляти доцільну стратегію цих відношень у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження.

Вироблення стратегії і тактики відношень цілісного процесу музично-теоретичного дослідження є узагальненим умінням, відображеним в ієрархічній системі різноманітних видів діяльності музиканта-педагога, до яких відносяться такі, як: дослідницька самокритична, розсудлива, творча, організаційно-інформаційна, оціночна, самооціночна. Змістом дослідної самокритичної діяльності є самокоригуюча, самостверджуюча практика з дослідження цілісного процесу розвитку музичного мистецтва, обрання мети і методу цього дослідження. У ході розсудливої і творчої діяльності майбутні педагоги-музиканти знаходять або творчо створюють засоби дослідження музичного мистецтва. Організаційно-інформаційна діяльність студентів спрямована на досягнення результату музично-теоретичного дослідження. Нарешті, у процесі оціночної і самооціночної діяльності відбувається експертна оцінка і самооцінка майбутніми педагогами-музикантами результатів дослідження цілісного процесу розвитку музичного мистецтва. Оволодіння цими видами діяльності допомагає досягти головного результату – створення власних методології та технології цілісного процесу музичного дослідження, генерування професійних ідей, суджень, умовиводів, представлених у музично-теоретичних теоріях, концепціях, системах, що характеризують предмети цього дослідження. Зазначене дозволяє зробити узагальнення, що діяльність майбутнього педагога-музиканта, виступаючи у вигляді ієрархії видів діяльності, які між собою взаємопов'язані, взаємозалежні і взаємозумовлені, є основним критерієм істинності його професійного мислення. При цьому, кожний наступний вид діяльності не тільки містить попередній, але й є частиною єдиного цілого – дослідницької самокритичної діяльності педагога-музиканта. Таким чином, відбувається реалізація принципів єдності загального і особливого, простого і складного, взаємозв'язок особистісно-діяльнісного і критеріально-ціннісного підходів. Останнє полягає в тому, що критеріально-ціннісний підхід можливий лише при застосуванні особистісно-діяльнісного підходу, а разом вони ґрунтуються на системному підході як методологічній базі всього дослідження професійного мислення особистості педагога-музиканта.

На основі викладеного можна зробити висновок, що вироблення стратегії і тактики відношень цілісного процесу музичного дослідження здійснюється на базі особистісно-діяльнісного підходу до формування даного мислення і становить основне узагальнене вміння, що відображає зміст професійного мислення майбутнього музиканта, його комплексність, засновану на принципі єдності критичного і творчого мислення. З огляду на це було виділено три основних види стратегії та тактики відношень, що виникають у процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження: методологічна і технологічна тактика і ціннісно-методологічна стратегія. Підвидами методологічної тактики є інформаційно-критеріальна і мотиваційно-критеріальна, технологічної тактики – інформаційно-критеріальна та інформаційно-контекстуальна. Нарешті, ціннісно-методологічна стратегія характеризується як мотиваційно-концептуальна і мотиваційно-контекстуальна.

Якщо метою рефлексивної моделі управління процесом формування професійного мислення майбутнього педагога-музиканта є досягнення індивідуальності особистості, то метою рефлексивної моделі дослідження цілісного процесу взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження – досягнення самоуправління особистості майбутнього педагога-музиканта на основі опори на соціальний аспект у його взаємодії.

Соціальна сутність самоуправління особистості складається в формуванні у неї діалогічного мислення, яке припускає самокритику студентів, незалежність суджень від авторитетних думок, альтернативну думку, лояльне відношення до неоднозначних проблем.

Розвиток самостійного, незалежного, автономного мислення майбутнього педагога-музиканта на основі діалогічного типу мислення здійснюється за допомогою полісуб'єктного підходу, який базується на тому, що в дорадчому дослідженні і викладач закладу вищої освіти, і студент займають по відношенню один до одного суб'єктну позицію, коли до особистості відносяться як до унікальної сутності, головної цінності цілісного процесу взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження. Таким чином реалізується принцип єдності індивідуального і соціального, розвитку індивідуальної стратегії і тактики в загальному соціальному дослідницькому контексті на основі взаємоспівкуванні.

Висновки. Реалізація самоуправління студентів формуванням власного професійного мислення дозволила їм розширити розуміння й осмислення цілісного процесу музичного дослідження, розкрити механізми управління цим процесом, а також освоїти процес самооцінки, саморегуляції та самокорекції власних професійних ідей, суджень, умовиводів.

Можна констатувати, що основними характеристиками професійного мислення майбутнього педагога-музиканта виступають послідовність, узгодженість, спрямованість на постійне дослідження музичного мистецтва, які виражаються у ході рефлексивного управління процесом його формування і виникають за умови реалізації принципів єдності раціонального і творчого, логічного й історичного, індивідуального й соціального, особистісного й діяльнісного підходів.

Формування професійного мислення у майбутніх педагогів-музикантів проходить кілька стадій. На початковій стадії ми прагнули ознайомити майбутніх педагогів-музикантів з сутністю даного мислення, показати його місце і значення в діяльності музиканта, досягненні професійної розумності особистості, оволодінні нею ціннісно-методологічної культурою, тобто підводили до усвідомлення його сенсу. Студенти досліджували структуру професійного мислення, взаємодію її елементів в ході вивчення спецкурсу «Методологія і технологія музичного мислення особистості». Крім того, систематично проводився тренінг, робились аналіз та узагальнення досвіду музично-теоретичного дослідження. Професійне мислення закріплювалось у процесі педагогічної практики. У формуванні цього складного мислення велика роль доувзівської музично-педагогічної підготовки (інтерес до діяльності педагога-музиканта, потреба нею займатись, наявність необхідних якостей, властивостей особистості та ін.).

Отже, рефлексивне управління процесом формування професійного мислення у студентів, що покладене в основу дослідження, не тільки забезпечує утвердження їх суб'єктної позиції у відношеннях, що виникають в процесі взаємодії з предметами музично-теоретичного дослідження, але й індивідуалізацію, конкретизацію цього процесу. У результаті розвивається розсудлива і творча індивідуальність професійно розумної особистості майбутнього педагога-музиканта.

References

1. Голубкова Л. Г., Розин В. М. *Философия управления: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры.* Москва : Издательство Юрайт, 2018. 439 с.
Golubkova, & L. G., Rozin, V. M. (2018). *Filosofiya upravleniya [Philosophy of Management].* Moscow, Russia : Izdatelstvo Yurayt.
2. *Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко.* Москва : Политиздат, 1985. 431 с.
Kratkiy psihologicheskiy slovar [Brief Psychological Dictionary] (1985). Moscow, USSR: Politizdat.
3. *Словарь иностранных слов. 7-е изд.* Москва : Русский язык, 1980. 624 с.
Slovar inostrannyih slov [Dictionary of foreign words] (1980). 7-e ed., Moscow, USSR : Russkiy yazyik.
4. Розин В. М. *Введение в схемологию : Схемы в философии, культуре, науке, проектировании.* Москва : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2017. 256 с.
Rozin, V. M. (2017). *Vvedenie v shemologiyu: Shemyi v filosofii, kulture, nauke, proektirovani* [Introduction into Scheme: Schemes in Philosophy, Culture, Science, Design]. Moscow, Russia : Knizhnyiy dom «LIBROKOM».
5. Розин В. М. *Мышление: сущность и развитие. Концепции мышления. Роль мыслящей личности. Циклы развития мышления.* Москва : ЛЕНАНД, 2015. 368 с.
Rozin, V. M. (2015). *Myshlenie: suschnost i razvitie. Kontseptsii myishleniya. Rol myislyaschey lichnosti. Tsikly razvitiya myishleniya* [Thinking: essence and development. Thinking concept. The role of the thinking person. Thinking cycles]. Moscow, Russia : LENAND.

Nagorna G.

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-2541-3165>

Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor of the Department of Social Pedagogy and Psychology,
Professor of Music and Composition Theory,
Odessa National Music Academy
named after A.V. Nezhdanova
(Odessa, Ukraine) Email: galyna.nagorna@gmail.com

PECULIARITIES OF REFLEXIVE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF FORMATION OF PROFESSIONAL THINKING OF PERSONALITY

The article deals with the problem of reflexive management of the process of formation of professional thinking of personality in the conditions of modernization of vocational training in higher education.

The purpose of the work. *The main purpose of implementing the reflective management of the formation of professional thinking of the individual was to organize the self-management of future music teacher-educators by the process of formation of their professional thinking on the basis of the study of their essence and content of this thinking, as well as the mechanisms of management of this thinking.*

The methodology *of the research was the most important provisions of the theory of knowledge and logic about the rational and creative essence of personality, which implements the principles of reflection in the process of active research self-critical activity.*

The scientific novelty *lies in the established patterns of reflexive management of the process of forming the professional thinking of students, according to which, the more compatible, the factors influencing the formation of the professional thinking of future music teachers were agreed, and the chosen means of this formation, the faster and more reliable he passed the more experienced high level of professional thinking in the process of interaction with the subjects of music-theoretical research.*

Conclusions. *The realization of students' self-management through the formation of their own professional thinking allowed them to expand their understanding and comprehension of the integral process of musical research, to reveal the mechanisms of managing this process, as well as to master the process of self-assessment, self-regulation and self-correction of their own professional ideas, judgments, conclusions.*

Thus, it can be stated that the main characteristics of the professional thinking of the future teacher-musician are consistency, coherence, focus on the constant study of musical art, expressed in the course of reflexive control of the process of its formation, arising under the implementation of the principles of unity of rational and creative, logical and historical, individual and social, personal and activity approaches.

Based on the above, we can conclude that the reflective management of the process of forming students' professional thinking, which is the basis of the study, not only ensures the assertion of their subjective position in the relations that arise in the process of interaction with the subjects of music-theoretical research, but also individualization, specification of this process. As a result, the intelligent and creative personality of a professionally educated future music teacher develops.

Keywords: professional thinking, reflective management, system of relations

Стаття надійшла до редакції 20.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **Н. О. Терентьєва**